

НАСИЛИЕ И ФОРМЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ

Саматов Исломжон

islomjonsamatov@mail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8093141>

ARTICLE INFO

Received: 22th June 2023

Accepted: 28th June 2023

Online: 29th June 2023

KEY WORDS

Насилие, семейно-бытовое насилие, физическое насилие, экономическое насилие, психологическое насилие, половое насилие, охранный ордер.

ABSTRACT

В данной статье проанализированы вопросы насилия и формы его проявления в семье, понятия и виды семейно-бытового насилия, влияние образования и воспитания человека на статистику возрастания семейно-бытового насилия в мире, меры, принимаемые государствами для защиты жертв насилия, а также предложения по совершенствованию мер, принимаемых соответствующими органами Узбекистана для защиты жертв семейно-бытового насилия.

Насилие, как указывается в международных документах, представляет собой процесс, который протекает на индивидуальном уровне, на уровне отдельного государства и весьма распространен в мировом масштабе. Сфера насилия в современном мире остается чрезвычайно широкой и многоликой. Она распространяется от банального насилия в семье до изощренного научно и технически обеспеченного вооруженного насилия в межгосударственных отношениях. В теоретическом плане криминологически значимым является любое насилие, криминализованное или не являющееся таковым, а в практическом – лишь то, которое по национальному или международному уголовному праву квалифицируется как преступное деяние¹.

Проблема феномена насилия всегда приобретала особую значимость в периоды резких экономических, социальных, политических поворотов в развитии общества. Поэтому не приходится удивляться тому, что в современный период перехода от сложившихся в течение многих десятилетий устоев, образа жизни во всех сферах социальной действительности к кардинально новым условиям общественного бытия, принимающим нередко весьма драматический характер, проблема насилия выдвигается на передний план.

Широкий и всесторонний подход в изучении истоков насилия, его места в эволюции социальной жизни особенно актуален в условиях современном Узбекистане, когда серьезную угрозу для безопасности граждан представляет эскалация насилия во всем многообразии форм его проявления – вооруженные конфликты, локальные

¹ См.: Насильственная преступность /Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 1997. – С.7.

гражданские войны, использование силовых средств в политической конфронтации, рост насильственной преступности, отличающейся особой жестокостью, дерзостью, в том числе с использованием общепасных способов, взрывных устройств, автоматического огнестрельного оружия и т.д.².

Насилие изучается представителями различных наук: криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права, философии, социологии, психологии, медицины и др. В любой области научных знаний нередко выделяются два основных уровня изучения проблемы насилия – в широком и узком смысле.

Несмотря на особую важность проблемы насилия, до сих пор не существует однозначного вывода об его этиологии. Анализ природы насилия необходим для дальнейшего совершенствования конкретных эффективных мер предупреждения насилия как в широком смысле, так и отдельных форм его проявления³. Как справедливо отмечают специалисты, «если уголовно-правовой аспект, тесно связанный с психологией, можно считать личностным, то социальный аспект «выводит» исследователя в сферу еще более широкую»⁴.

История человечества, в рамках известного о ней, часто сопряжена с насилием в широком смысле. Еще древнегреческий философ Платон призывал «не забывать о том, что насилие над человеком, опасное само по себе, приводит к тяжким последствиям»⁵, а Аристотель утверждал, что «насилие порождает насилие».

Вопросы о насилии, начиная с древних времен, возникали как результат размышлений о человеческих отношениях. Долгое время насилие выступало существенным компонентом психологии человека, его отношения к окружающим людям, животным, природе. Оно являлось одним из элементов общественных форм организации жизни народа. С давних времен социальный менталитет характеризовался, с одной стороны, необходимостью существования феномена насилия, его применения в качестве важного условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества, с другой стороны, насилие воспринималось как крайнее проявление зла и вызывало его этическое и моральное отрицание⁶.

В свое время Монтескье писал о вредности «применения к человеку силы в целях подавления или получения власти над ним». Он указывал, что сила эта может быть «физической и словесной». Высказывая свое отношение к преступникам Монтескье указывал, что к ним «применяется грубая сила, хотя и они ее применяли к себе подобным»⁷. Беккариа, являясь последователем Монтескье, развивая его мысли и идеи, прямо указывал: «при насилиии человеческие отношения разрываются, но еще хуже

² См.: Базаров, Р.А. Социальные аспекты насилия / Р.А. Базаров // Насилие: криминальные формы проявления, совершенствование мер борьбы: Материалы межвузовской научно-практической конференции

³ См.: Базаров, Р.А. Криминальное насилие над личностью

⁴ Кудрявцев, В.Н. Структура преступности и социальные изменения

⁵ Наследие прошлого (мысли и идеи).

⁶ См.: Базаров, Р.А. Социально-криминологическая и уголовно-правовая характеристика общественно опасных насильственных деяний.

⁷ Монтескье, Шарль. Избранные произведения / Шарль Монтескье. – М., 1955. – С.230-233; См. также: Ансель, Марк. Новая социальная защита (перевод с французского) / Марк Ансель.

самого насилия его последствия»⁸. Однако Беккариа напрямую связывал насилие с преступлениями против человека и в отличие от Монтескье предложил меры предупреждения такого насилия.

Один из вождей якобинской диктатуры Жан-Поль Марат, рассуждая о насилии, и определяя классовую природу преступности, отмечал о «господстве силы одного человека (преступника) над другим (потерпевшим), о власти одного (палача) над другим (виновным) в преступлении, оба вида насилия следует презирать»⁹.

Действительно, любая физическая или психическая власть одних над другими есть опасная для общества форма социального насилия.

Социальное насилие также прослеживается на протяжении всей истории развития и становления Республики Узбекистан.

Так, физические истязания и мучения дыбой, плетью, колесованием, раскаленным железом, уродование лица были неотъемлемой частью жизни многих поколений узбекского народа. Поддерживаемый государством многовековой образ насильственной жизни, вошедший в плоть и кровь большинства населения, не мог пройти бесследно для потомков.

История Узбекистана, других стран наглядно показывает, что насилие в смысле причинения физического, психического вреда людям как бы пронизывает насквозь всю современную цивилизацию, является ее составной частью.

С позиций современных знаний общественного развития можно заключить, что во все годы существования человечества на Земле насилие было и остается одним из самых негативных явлений жизни, причиняющих мучения и страдания.

Современные знания общественного развития складывались исходя из различных позиций ученых по данному вопросу, живших в разные исторические эпохи. Односторонние, а порой и противоречивые взгляды на этиологию насилия этих ученых легли в основу теоретических школ и противоположных концепций. Отказ от комплексного анализа совокупности социальных и физиологических факторов насилия препятствует выработке эффективных мер профилактики насильственных форм поведения. Если в отечественной литературе отстаивался, как правило, социально-классовый подход при анализе и оценке проявления насилия, то в ряде зарубежных работ обосновывается теория о врожденной, биогенетической природе феномена насилия.

Анализ результатов исследований феномена насилия специалистами в различных областях знаний позволяет сделать вывод о необоснованности абсолютизации лишь чисто биологических факторов в существовании и воспроизводстве насилия как социального феномена.

Учение Гюстава Тарда напрямую подтверждает сделанный нами вывод о единстве понятия насилия в широком и узком смысле. В рамках социологической школы Гюстав Тард создал психологическое «течение» преступного поведения»¹⁰. Придавая преступному насилию общественное значение, Тард в то же время

⁸ Беккариа, Чезаре. О преступлениях и наказаниях

⁹ Цитируется по книге Г.М. Свидерского «Жан-Поль Марат

¹⁰ 1 Овечкин, Е.И. Гюстав Тард и теория преступного типа / Е.И. Овечкин

призывает «не оставлять без внимания индивидуальное, межличностное». В этих рассуждениях Тарда можно проследить нить, ведущую к проблеме «криминальности» личности, связанной с общественной жизнью. Об «индивидуальной склонности к преступному насилию» писал и Франц Лист. При этом он так же, как и Тард, указывал на связь насилия с социальной сферой. Однако Ф. Лист, ведя речь об указанной «индивидуальной склонности», считал, что преступление – необходимый атрибут человеческой жизни. В этом Лист в известной мере приближается к теории Фрейда: в основе всего лежит именно и только личность.

Конечно, насилие само по себе присуще любому обществу, хотя сами формы проявления насилия, уровень «насыщения насилием» того или иного общества, являются различными. Это зависит от системы установившихся в обществе общественных отношений и социальных противоречий.

Несправедливое распределение материальных и духовных благ, безработица, игнорирование законных прав и интересов конкретного человека и их прямое попираание, коррупция, алкоголизм и наркомания в значительной мере обусловили воспроизводство насилия.

Насильственное поведение в семье по отношению к детям, между супругами, криминальные насильственные посягательства на жизнь и здоровье со стороны взрослых и несовершеннолетних представляют собой наиболее распространенные формы насилия современного Узбекистана.

Исходящее от насилия осознание собственной незащищенности (как перед физическим насилием, так и перед явной, нередко нарушающей действующее законодательство несправедливостью со стороны должностных лиц), ощущение тревоги за собственную безопасность, а также за безопасность своих детей, близких ведет к серьезным страданиям человека, лишая его получения удовлетворения, радости от жизни, формирует подозрительность, мстительность, озлобленность, нервно-психические отклонения, с особой силой оказывая негативное влияние на наиболее чувствительную часть населения – несовершеннолетних¹¹.

На насилие люди отвечают насилием либо чтобы «подавить» себе подобных, либо чтобы выжить и защитить себя, как говорится, круг замкнулся – насилие приводит к насилию.

Не случайно, что широкое распространение насилие получило в армии, в семье, в сфере быта. Бытовые насильственные преступления демонстрируют открытый вызов преступников членам семьи как основной ячейке общества и государства, ставят жертвы преступлений в наиболее незащищенное положение. В этом сочетании обстоятельств – основной источник страха населения от криминальных посягательств в семейно-бытовой сфере.

Но о каких бы разновидностях ни шла речь, прежде всего, необходимо определиться с исходным понятием насилия, а также рассмотреть формы его проявления, в связи с тем, что в уголовном законодательстве данное понятие не определяется, а в юридической литературе единого толкования не существует.

¹¹ См.: Базаров, Р.А. Социальные аспекты насилия / Р.А. Базаров // Насилие: криминальные формы проявления, совершенствование мер борьбы

Такой подход позволит нам более полно уяснить уголовно-правовую и криминологическую природу насилия, определить круг насильственных деяний, которые наиболее часто совершаются в семейно-бытовой сфере.

Насилие, криминальные насильственные деяния затрагивают самые важные и значимые ценности для каждого человека – его жизнь и здоровье, а опасные последствия этого насилия не могут быть восполнены никакими средствами. Поэтому, учитывая приоритетность ценностей, на которые посягает виновный, необходимо также ввести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан статью, которая бы признавала совершение преступления, сопряженного с насилием, в качестве самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание. Это поможет сотрудникам правоохранительных органов правильно трактовать то или иное преступление в качестве насильственного и исключит ошибки в практической деятельности указанных сотрудников при решении вопроса об ответственности и вынесении решения о наказании за насильственное преступление, в том числе и совершаемое в семейно-бытовой сфере, влекущее существенные правовые последствия.

Гаухман Л.Д. считает, что насильственными преступлениями могут быть признаны только умышленные деяния. Указывая на необходимость отдельной оценки психического отношения виновного к насилию, с одной стороны, и к насилию и его последствиям в совокупности – с другой, данный автор на деле отождествляет сознательный характер фактически применяемого насилия с умышленным характером преступного деяния в целом. В своей работе он указывает на «умышленный (сознательный) характер фактически применяемого насилия (угрозы насилием)» и на «умышленный характер преступного деяния в целом»¹².

Физическое насилие в семейно-бытовой сфере выражается в непосредственном воздействии на организм человека в виде нанесения ударов, побоев, ссадин, кровоподтеков, гематом, а также причинении физической боли, перечисленные действия, могут носить характер истязаний. В результате физического насилия людям могут быть причинены болевые ощущения, мучения, нанесен вред здоровью и даже самой жизни.

Своеобразную точку зрения о понимании насилия высказывает А.В. Иващенко. Он предлагает в качестве насилия рассматривать активную деятельность человека, которая направлена против свободного чужого волеизъявления. По его мнению, насилие может быть выражено в различных формах: от продолжительной войны до кратковременного ограничения речевой свободы, а его последствиями могут стать лишение человека жизни или причинение ему различного рода физических повреждений, психических заболеваний, психологического дискомфорта.

Данным автором насилие рассматривается не только как действия по причинению вреда здоровью, но и как действия, направленные на любое ограничение свободы человека, поэтому всякого рода угрозы, которые преследуют цель побудить человека к действиям, противоречащим его собственным желаниям, а равно общественно охраняемым интересам, могут рассматриваться в качестве насилия.

¹² Гаухман, Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными- ми преступлениями

По мнению автора, под насилием следует понимать умышленное воздействие человека на другое лицо с применением непосредственно своей мускульной силы, оружия, других предметов либо посредством использования малолетних, лиц, страдающих психическими заболеваниями, и третьих лиц, включая потерпевших, или животных и иных не субъектов, а также дача обманным путем яда или сильнодействующих веществ, направленные на нарушение его телесной неприкосновенности, ограничения свободы, на причинение вреда здоровью или жизни (физическое насилие), иным законным правам и интересам потерпевшего (интеллектуальное насилие), либо выражение ему угроз совершения подобных действий (психическое насилие).